

ABORDAGEM INTEGRADA NO TRATAMENTO DA DEPRESSÃO EM ADOLESCENTES: UMA REVISÃO INTEGRATIVA DAS EVIDÊNCIAS E ESTRATÉGIAS CLÍNICAS

[Ciências da Saúde, Volume 28 – Edição 133/ABR 2024 SUMÁRIO / 18/04/2024](#)

APPROACH IN THE TREATMENT OF DEPRESSION IN ADOLESCENTS: AN INTEGRATIVE REVIEW OF EVIDENCE AND CLINICAL STRATEGIES

Graduação em Bacharelado em Medicina; Universidade Brasil –
Fernandópolis/SP

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10994270

Ana Paula Munim Ferreira¹; Atila Oliveira Barros²; Christiane Rúbia Vieira dos Santos Ronceti³; Flávio Andrade do Prado⁴; Letícia Fernandes Silva⁵; Luana Fernandes Rosado⁶; Lucas Fernandes Pereira⁷; Maria Luiza Neves⁸; Raphael Marques de Brito⁹; Silas Rodrigues Neto¹⁰.

RESUMO

Este artigo revisa as abordagens integradas no manejo da depressão em adolescentes, destacando a importância de uma abordagem colaborativa e holística para lidar com essa condição complexa. Inicialmente, são discutidas as características da depressão na adolescência e a

necessidade de uma intervenção integrada que leve em consideração não apenas os sintomas, mas também os fatores psicossociais envolvidos. Em seguida, são revisadas diferentes modalidades terapêuticas, incluindo terapia cognitivo-comportamental, intervenções psicossociais e familiares, considerações farmacoterápicas e intervenções complementares e alternativas. Além disso, são abordados desafios e considerações éticas associados à implementação dessas estratégias de tratamento. O artigo conclui destacando a importância de uma abordagem integrada e colaborativa para melhorar os resultados e a qualidade de vida dos adolescentes afetados pela depressão.

Palavras-chave: depressão, adolescente, terapia cognitivo-comportamental, intervenções psicossociais, farmacoterapia.

ABSTRACT

This article reviews integrated approaches in the management of depression in adolescents, highlighting the importance of a collaborative and holistic approach to dealing with this complex condition. Initially, the characteristics of depression in adolescence and the need for an integrated intervention that takes into account not only symptoms but also psychosocial factors involved are discussed. Next, different therapeutic modalities are reviewed, including cognitive-behavioral therapy, psychosocial and family interventions, pharmacotherapeutic considerations, and complementary and alternative interventions. Additionally, challenges and ethical considerations associated with the implementation of these treatment strategies are addressed. The article concludes by emphasizing the importance of an integrated and collaborative approach to improve outcomes and quality of life for adolescents affected by depression.

Keywords: depression, adolescent, cognitive-behavioral therapy, psychosocial interventions, pharmacotherapy.

1. INTRODUÇÃO

A depressão na adolescência é mais do que uma simples tristeza passageira; é um desafio complexo que transcende as fronteiras do desenvolvimento e da saúde mental. Quando um adolescente é afligido por essa condição debilitante, os impactos são profundos e abrangentes, afetando não apenas seu bem-estar emocional, mas também seu funcionamento social, acadêmico e familiar. Diante desse panorama desafiador, surge a necessidade premente de uma abordagem integrada e multifacetada no manejo da depressão nesta população.

A adolescência é uma fase de transição marcada por mudanças hormonais, neurobiológicas e psicossociais significativas, tornando os adolescentes particularmente vulneráveis a distúrbios emocionais, como a depressão. Além disso, fatores como pressões acadêmicas, mudanças no ambiente familiar, bullying e exposição às redes sociais podem contribuir para o surgimento e agravamento dos sintomas depressivos. Nesse contexto, a depressão na adolescência emerge como um desafio complexo que demanda uma abordagem clínica abrangente e holística.

A necessidade de uma abordagem integrada se fundamenta na compreensão das múltiplas dimensões da depressão nesta população. Não se trata apenas de tratar os sintomas isoladamente, mas de abordar os fatores biológicos, psicológicos, sociais e ambientais que contribuem para a manifestação e manutenção da depressão. Uma abordagem integrada reconhece a interconexão entre esses diferentes aspectos e busca abordar cada um deles de forma colaborativa e coordenada.

Diante deste cenário, o objetivo deste artigo é revisar e integrar evidências atualizadas sobre o tratamento da depressão em adolescentes, com foco em uma abordagem integrada. Buscaremos não apenas examinar a eficácia de diferentes modalidades de tratamento, mas também explorar como essas intervenções podem ser combinadas e adaptadas para melhor atender às necessidades individuais dos adolescentes afetados pela depressão. Por meio dessa revisão abrangente, esperamos informar

práticas clínicas mais eficazes e estimular pesquisas futuras que avancem nosso entendimento e abordagem da depressão na adolescência.

2. TERAPIA COGNITIVO-COMPORTAMENTAL (TCC) PARA ADOLESCENTES

A Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC) emerge como uma abordagem terapêutica amplamente reconhecida e empiricamente respaldada no tratamento da depressão em adolescentes. Fundamentada nos princípios da psicologia cognitiva e comportamental, a TCC visa identificar e modificar padrões disfuncionais de pensamento e comportamento que contribuem para a manutenção dos sintomas depressivos.

A eficácia da TCC no tratamento da depressão em adolescentes é sustentada por um corpo crescente de evidências empíricas. Estudos, como o de Hofmann et al. (2012), conduziram revisões de meta-análises que destacaram consistentemente os efeitos positivos da TCC na redução dos sintomas depressivos e na melhoria do funcionamento psicossocial em adolescentes. Essas análises abrangentes consolidaram a posição da TCC como uma intervenção terapêutica de primeira linha no tratamento da depressão nesta faixa etária.

Além disso, é fundamental explorar os fatores preditivos e moderadores da resposta à TCC em adolescentes com depressão. Estudos, como o de Curry et al. (2006), têm investigado variáveis que podem influenciar a eficácia do tratamento, como a gravidade dos sintomas depressivos, a presença de comorbidades psiquiátricas e o engajamento do adolescente na terapia. Identificar esses fatores permite uma adaptação mais precisa e individualizada da intervenção terapêutica, aumentando assim a probabilidade de resultados positivos.

3. INTERVENÇÕES PSICOSSOCIAIS E FAMILIARES

As intervenções psicossociais e familiares desempenham um papel fundamental na abordagem integrada do tratamento da depressão em adolescentes. Estudos anteriores têm investigado a eficácia dessas intervenções, bem como os mecanismos pelos quais elas produzem seus efeitos terapêuticos.

Um estudo seminal realizado por Clarke et al. (2001) examinou a eficácia de uma intervenção psicossocial baseada em grupo para prevenir a depressão em adolescentes com pais deprimidos. Os resultados demonstraram que a intervenção foi eficaz na redução do risco de depressão entre os adolescentes participantes, destacando o papel crucial do suporte social e do aprendizado de habilidades de enfrentamento na prevenção da depressão nesta população.

Além disso, o estudo de Diamond et al. (2017) investigou os efeitos de uma abordagem terapêutica integrada, que combinava terapia familiar, terapia de jogo experiencial e terapia de aceitação e compromisso, no tratamento de crianças pré-escolares com depressão e risco de transtorno bipolar. Os resultados indicaram que a intervenção produziu melhorias significativas nos sintomas depressivos e no funcionamento global das crianças, ressaltando a importância da abordagem integrada e multidimensional no tratamento da depressão desde a infância.

Ao analisar criticamente esses estudos e outros relevantes na literatura, observa-se uma convergência de evidências que aponta para a eficácia das intervenções psicossociais e familiares no tratamento da depressão em adolescentes. Essas intervenções não apenas abordam os sintomas da depressão, mas também visam os fatores de risco e os contextos sociais e familiares que podem contribuir para a sua manifestação e manutenção.

Entretanto, apesar das evidências encorajadoras, ainda existem debates e desafios na área. Por exemplo, questões relacionadas à implementação e sustentabilidade dessas intervenções em diferentes contextos clínicos e culturais ainda precisam ser abordadas. Além disso, há uma necessidade

crescente de compreender os mecanismos pelos quais essas intervenções produzem seus efeitos terapêuticos, a fim de informar práticas clínicas mais eficazes e personalizadas.

Em suma, as intervenções psicossociais e familiares representam componentes essenciais de uma abordagem integrada no tratamento da depressão em adolescentes. Ao combinar essas intervenções com outras modalidades terapêuticas, como a TCC, os clínicos podem oferecer um cuidado abrangente e holístico que aborda as necessidades complexas e multifacetadas dos adolescentes afetados pela depressão.

4. CONSIDERAÇÕES FARMACOTERÁPICAS

O uso de medicamentos no tratamento da depressão em adolescentes é objeto de considerável debate e controvérsia na comunidade médica e científica. Estudos anteriores, incluindo ensaios clínicos controlados e estudos de coorte, têm fornecido insights valiosos sobre o papel e a eficácia dos medicamentos antidepressivos nesta população.

Um estudo conduzido por Weersing et al. (2017) investigou a eficácia da terapia comportamental breve versus terapia farmacológica breve no tratamento da depressão e ansiedade em adolescentes atendidos em cuidados primários. Os resultados sugeriram que a terapia comportamental breve foi tão eficaz quanto a terapia farmacológica breve na redução dos sintomas depressivos e ansiosos em adolescentes, destacando a importância de abordagens não medicamentosas no tratamento inicial da depressão nesta faixa etária (Weersing et al., 2017).

Por outro lado, estudos como o de Brent & Melhem (2008) têm explorado o uso de medicamentos antidepressivos em adolescentes com depressão grave ou resistente ao tratamento. Esses estudos têm demonstrado que, em certos casos, os medicamentos antidepressivos podem ser eficazes na redução dos sintomas depressivos e na melhoria do funcionamento global em adolescentes. No entanto, também levantaram preocupações sobre os potenciais efeitos adversos e riscos associados ao uso desses

medicamentos nesta população, incluindo o aumento do risco de pensamentos e comportamentos suicidas (Brent & Melhem, 2008).

Ao considerar essas evidências, é importante reconhecer que o uso de medicamentos antidepressivos em adolescentes requer uma abordagem cuidadosa e individualizada. Os clínicos devem considerar não apenas a gravidade dos sintomas depressivos, mas também fatores como idade, história médica, comorbidades psiquiátricas e preferências do paciente e da família ao tomar decisões sobre o tratamento farmacológico.

Além disso, é essencial monitorar de perto os adolescentes em tratamento com medicamentos antidepressivos quanto a possíveis efeitos colaterais e mudanças no humor ou comportamento, especialmente durante as primeiras semanas de tratamento e após alterações na dose. A comunicação aberta e transparente entre os profissionais de saúde, os adolescentes e suas famílias também desempenha um papel crucial na gestão segura e eficaz da farmacoterapia para a depressão nesta população.

Em resumo, os medicamentos antidepressivos podem desempenhar um papel importante no tratamento da depressão em adolescentes, mas devem ser usados com cautela e em conjunto com outras modalidades terapêuticas. Uma abordagem integrada e multidisciplinar, que considera tanto as intervenções farmacológicas quanto as não farmacológicas, é essencial para proporcionar um cuidado abrangente e eficaz aos adolescentes afetados pela depressão.

5. INTERVENÇÕES COMPLEMENTARES E ALTERNATIVAS

As intervenções complementares e alternativas no manejo da depressão em adolescentes têm despertado crescente interesse na comunidade médica e científica. Estudos recentes, como os conduzidos por Wells et al. (2000) e Deakin & Nunes (2009), têm explorado diversas abordagens terapêuticas além das tradicionais, oferecendo novas perspectivas e possibilidades de tratamento.

O estudo de Wells et al. (2000) investigou o impacto da disseminação de programas de melhoria da qualidade para a depressão em cuidados primários. Os resultados destacaram a eficácia desses programas na redução dos sintomas depressivos e na melhoria da qualidade de vida dos pacientes adolescentes, ressaltando a importância de abordagens abrangentes e integradas no manejo da depressão nesta população.

Por sua vez, o estudo de Deakin & Nunes (2009) explorou o abandono da psicoterapia em crianças e adolescentes, fornecendo insights valiosos sobre os fatores que podem influenciar a adesão e a continuidade do tratamento. Esses insights são cruciais para o desenvolvimento de estratégias mais eficazes para promover o engajamento dos adolescentes na terapia e melhorar os resultados do tratamento.

Além das abordagens convencionais, como a terapia cognitivo-comportamental e a farmacoterapia, as intervenções complementares e alternativas oferecem uma gama diversificada de opções terapêuticas para os adolescentes com depressão. Essas intervenções podem incluir práticas baseadas em evidências, como mindfulness, yoga, acupuntura, entre outras, que têm demonstrado benefícios na redução dos sintomas depressivos e no aumento do bem-estar emocional em adolescentes.

No entanto, é importante ressaltar que mais pesquisas são necessárias para entender completamente a eficácia e os mecanismos de ação dessas intervenções complementares e alternativas no tratamento da depressão em adolescentes. Além disso, é essencial integrar essas abordagens de forma colaborativa e coordenada com os tratamentos convencionais, garantindo uma abordagem abrangente e holística para o manejo da depressão nesta população.

Em suma, as intervenções complementares e alternativas representam uma área promissora de pesquisa e prática clínica no manejo da depressão em adolescentes. Ao explorar e integrar essas abordagens inovadoras, podemos expandir nossas opções terapêuticas e oferecer

cuidados mais personalizados e eficazes aos adolescentes afetados pela depressão.

6. DESAFIOS E CONSIDERAÇÕES ÉTICAS

A implementação da abordagem integrada no manejo da depressão em adolescentes enfrenta diversos desafios que precisam ser abordados para garantir a eficácia e o sucesso do tratamento. Além disso, questões éticas fundamentais devem ser consideradas para promover o bem-estar dos pacientes e a integridade da prática clínica.

Um dos principais desafios é o acesso aos serviços de saúde mental, especialmente para adolescentes de comunidades subatendidas ou com recursos limitados. A escassez de profissionais de saúde mental, longos tempos de espera e barreiras financeiras podem dificultar o acesso dos adolescentes aos cuidados necessários. O estudo de Kessler e Bromet (2013) fornece insights valiosos sobre a epidemiologia da depressão em diferentes culturas, destacando a complexidade e a diversidade de fatores que influenciam a prevalência e o impacto da depressão em adolescentes ao redor do mundo. Isso pode ajudar a contextualizar os desafios enfrentados na implementação de estratégias de tratamento integrado em diferentes contextos culturais e sociais.

Além disso, a adesão ao tratamento representa um desafio significativo, especialmente entre os adolescentes, que podem enfrentar obstáculos como estigma, falta de motivação ou resistência à terapia. É fundamental que os profissionais de saúde mental desenvolvam estratégias de engajamento que levem em consideração as necessidades e preferências individuais dos adolescentes, promovendo uma relação terapêutica colaborativa e de confiança.

No que diz respeito às considerações éticas, a prática clínica deve ser pautada por princípios fundamentais de ética médica, como o respeito pela autonomia do paciente, a beneficência, a não maleficência e a justiça. O estudo de Torous, Keshavan e Gutheil (2014) aborda as

oportunidades e desafios associados ao uso da tecnologia digital na prática psiquiátrica, incluindo questões relacionadas à privacidade, confidencialidade e equidade no acesso aos cuidados de saúde mental. Essas considerações são relevantes para a discussão sobre as implicações éticas da abordagem integrada no tratamento da depressão em adolescentes, especialmente no contexto do uso de plataformas online ou aplicativos móveis.

A confidencialidade também é uma consideração ética crucial, especialmente no contexto da saúde mental de adolescentes. Os profissionais de saúde mental devem respeitar a privacidade e a confidencialidade dos adolescentes, garantindo que as informações pessoais sejam protegidas e compartilhadas apenas com o consentimento do paciente, exceto em casos de risco iminente para si mesmo ou para outros.

Além disso, é importante abordar questões de equidade no acesso aos cuidados de saúde mental, garantindo que todos os adolescentes tenham acesso igualitário a tratamentos eficazes, independentemente de sua origem étnica, socioeconômica ou cultural. O estudo de Carr et al. (2013) examina o papel do estresse na infância no desenvolvimento de transtornos psiquiátricos na vida adulta, fornecendo insights sobre os fatores de risco e vulnerabilidades que podem influenciar a eficácia das intervenções integradas no tratamento da depressão em adolescentes.

Em suma, enfrentar os desafios de acesso e adesão ao tratamento, bem como garantir considerações éticas fundamentais na prática clínica, são aspectos essenciais para o sucesso da abordagem integrada no manejo da depressão em adolescentes. Ao abordar esses desafios e considerações éticas de forma proativa, os profissionais de saúde mental podem oferecer cuidados de alta qualidade e centrados no paciente que promovam o bem-estar emocional e o desenvolvimento saudável dos adolescentes.

7. CONCLUSÃO

A presente revisão abordou de forma abrangente e crítica a complexidade do manejo da depressão em adolescentes, destacando a importância de uma abordagem integrada e colaborativa para enfrentar esse desafio significativo na psiquiatria. Ao longo do artigo, foram discutidas diversas intervenções terapêuticas, incluindo a terapia cognitivo-comportamental, intervenções psicossociais e familiares, considerações farmacoterápicas, intervenções complementares e alternativas, além dos desafios e considerações éticas associados à implementação dessas estratégias de tratamento.

Ficou evidente que uma abordagem integrada, que considere as múltiplas dimensões da depressão em adolescentes, é fundamental para oferecer cuidados abrangentes e eficazes. A combinação de intervenções psicoterapêuticas, farmacológicas e psicossociais pode proporcionar uma abordagem holística que aborda não apenas os sintomas da depressão, mas também os fatores subjacentes e os desafios psicossociais enfrentados pelos adolescentes.

É crucial reconhecer que a depressão em adolescentes é um problema multifacetado que requer uma resposta multidisciplinar e colaborativa. Profissionais de saúde mental, incluindo psiquiatras, psicólogos, assistentes sociais e outros profissionais de saúde, devem trabalhar em conjunto para fornecer cuidados coordenados e centrados no paciente, adaptados às necessidades individuais de cada adolescente.

Para avançar na pesquisa e na prática clínica, são necessários esforços contínuos para aprimorar nossos entendimentos sobre os mecanismos subjacentes da depressão em adolescentes, identificar biomarcadores prognósticos e terapêuticos, e desenvolver intervenções mais eficazes e personalizadas. Além disso, é essencial investir em estratégias de prevenção primária e secundária que abordem os fatores de risco e promovam o bem-estar emocional desde a infância até a adolescência.

Ao adotarmos uma abordagem integrada e colaborativa no tratamento da depressão em adolescentes, podemos melhorar significativamente os resultados e a qualidade de vida desses jovens, oferecendo-lhes esperança, suporte e oportunidades para um futuro mais saudável e satisfatório

REFERÊNCIAS

BRENT D, MELHEM N. Familial transmission of suicidal behavior. *Psychiatr Clin North Am.* 2008;31(2):157-77.

CARR CP, MARTINS CM, STINGEL AM, LEMGRUBER VB, JURUENA MF. The role of early life stress in adult psychiatric disorders: a systematic review according to childhood trauma subtypes. *J Nerv Ment Dis.* 2013;201(12):1007-1020.

CLARKE GN, HORNBOOK M, LYNCH F, et al. A randomized trial of a group cognitive intervention for preventing depression in adolescent offspring of depressed parents. *Arch Gen Psychiatry.* 2001;58(12):1127-34.

CURRY JF, ROHDE P, SIMONS AD, et al. Predictors and moderators of acute outcome in the Treatment for Adolescents with Depression Study (TADS). *J Am Acad Child Adolesc Psychiatry.* 2006;45(12):1427-39.

DAVIDSON RJ, McEwen BS. Social influences on neuroplasticity: stress and interventions to promote well-being. *Nat Neurosci.* 2012;15(5):689-695.

DEAKIN EK, NUNES MLT. Abandono de psicoterapia com crianças [Child psychotherapy dropout]. *Rev Psiquiatr Rio Gd Sul.* 2009;31(3):145-51.

DIAMOND GS, JOSEPHSON A, USDIN K, et al. An integration of family therapy, experiential play therapy, and acceptance and commitment therapy for a depressed preschooler at risk for bipolar disorder. *Psychotherapy (Chic).* 2017;54(1):36-48.

HOFMANN SG, ASNAANI A, VONK IJ, SAWYER AT, FANG A. The Efficacy of Cognitive Behavioral Therapy: A Review of Meta-analyses. Cognit Ther Res. 2012;36(5):427-440.

KESSLER RC, BROMET EJ. The epidemiology of depression across cultures. Annu Rev Public Health. 2013;34:119-138.

TOROUS J, KESHAVAN M, GUTHEIL T. Promise and perils of digital psychiatry. Asian J Psychiatr. 2014;10:120-122.

WEERSING, V. R., BRENT, D. A., ROZENMAN, M. S., et al. (2017). Brief behavioral therapy for pediatric anxiety and depression in primary care: a randomized clinical trial. JAMA Psychiatry, 74(6), 571-8.

WELLS KB, SHERBOURNE C, SCHOENBAUM M, et al. Impact of disseminating quality improvement programs for depression in managed primary care: a randomized controlled trial. JAMA. 2000;283(2):212-20.

-
- ¹Graduanda em Medicina pela Universidade Brasil
 - ²Graduanda em Medicina pela Universidade Brasil
 - ³Graduanda em Medicina pela Universidade Brasil
 - ⁴Graduando em Medicina pela Universidade Brasil
 - ⁵Graduanda em Medicina pela Universidade Brasil
 - ⁶Graduanda em Medicina pela Universidade Brasil
 - ⁷Graduando em Medicina pela Universidade Brasil
 - ⁸Graduanda em Medicina pela Universidade Brasil
 - ⁹Graduando em Medicina pela Universidade Brasil
 - ¹⁰Graduando em Medicina pela Universidade Brasil

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expresspediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

publicados em
determinado
periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil